

ISBE Newsletter

Digital Health

Esta Newsletter (NL) surge de uma colaboração entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE) e a Cochrane Portugal com o objetivo disponibilizar informação sobre a área da saúde digital, com base na melhor evidência científica disponível. Tratando-se de uma área recente e em constante evolução, esta publicação quinzenal inclui a análise de um estudo relevante, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, tal como a explicação de um termo técnico e a referência a uma ou duas notícias relevantes. A NL inclui ainda a divulgação de atividades do ISBE que possam ser do interesse dos leitores. O objetivo é de permitir a atualização de conhecimentos na área. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Percepção dos pares sobre médicos que apoiam a decisão clínica na IA generativa

Referência: Yang, H., Dai, T., Mathioudakis, N. et al. *Peer perceptions of clinicians using generative AI in medical decision-making. npj Digit. Med.* 8, 530 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01901-x>

Análise do estudo: Este estudo investiga como o uso de inteligência artificial generativa (IAGen) por um médico na tomada de decisão clínica é percebido por outros profissionais clínicos. Numa experiência aleatorizada, 276 profissionais clínicos em atividade avaliaram uma de três vinhetas que descreviam um médico: (1) sem usar IAGen (Controlo), (2) a usar a IAGen como ferramenta principal de tomada de decisão (IAGen-principal) e (3) a usar a IAGen como ferramenta de verificação (IAGen-verificação). Os participantes avaliaram o médico descrito na condição IAGen-principal com uma competência clínica significativamente inferior (numa escala de 1 a 7; média = 3,79) do que na condição de Controlo (5,93, $p < 0,001$). Apresentar o uso da IAGen como verificação atenuou parcialmente este efeito (4,99, $p < 0,001$). Padrões semelhantes surgiram para a percepção da experiência geral de cuidados de saúde e da competência. Os participantes também reconheceram o valor da IAGen na melhoria da precisão (4,30, $p < 0,002$) e avaliaram mais favoravelmente a IAGen personalizada pela instituição (4,96, $p < 0,001$). Estes resultados sugerem que, embora os profissionais clínicos considerem a IAGen útil, o seu uso pode impactar negativamente as avaliações por parte dos seus pares. Estes efeitos podem ser reduzidos, mas não totalmente eliminados, ao apresentá-la como um auxiliar de verificação.

Aplicação prática: Embora a IA generativa seja vista como benéfica para a tomada de decisão, os médicos que a utilizam arriscam-se a ser avaliados negativamente pelos seus pares, sendo considerados menos competentes e com menores competências clínicas.

Termo técnico explicado: A IA Generativa é um tipo de inteligência artificial que pode aprender a partir de e mimetizar grandes quantidades de dados para criar conteúdo como texto, imagens, música, vídeos, código, e outros, com base em *inputs* ou *prompts*. O surgimento de ferramentas de IA generativa tem gerado interesse sobre as suas potenciais aplicações no setor da saúde.

Notícias: [Oracle anuncia parceria com OpenAI para uso de IA pelos doentes ao consultarem o seu registo clínico eletrónico](#) | [FDA aprova nova funcionalidade do Apple Watch para deteção de hipertensão arterial](#)

Divulgação ISBE: A Saúde Digital é uma das áreas de investigação do ISBE, caso tenha interesse em desenvolver algum trabalho na área, pode enviar e-mail para isbe@isbe.research.ulisboa.pt

Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso, António Vaz Carneiro